

**Metodológia výučby na Rose Bruford College a DF VŠMU:
predmetová skladba, požiadavky a osobná reflexia zahraničnej
mobility**

Seminárna práca

Obsah

CIEĽ SEMINÁRNEJ PRÁCE.....	2
KONTEXT ERASMUS+ PROGRAMU KRÁTKODOBEJ MOBILITY NA ROSE BRUFORD COLLEGE.....	2
ORGANIZÁCIA A ČASOVÁ DOTÁCIA VÝUČBY	4
PREPOJENIE A PRIJÍMANIE NA ERASMUS+	8
ORGANIZÁCIA PREDMETOV	9
HERECTVO	10
VYUČUJUCI PEDAGÓGOVIA: DAVID ZOOB, JULIAN JOHNES, HUW PARMENTER.....	10
FYZICKÝ A INTÍMNY JAVISKOVÝ POHYB A KONTAKT. (COMBAT)	14
VYUČUJÚCI PEDAGÓGOVIA: JESSICA HRABOWSKY, HADLEY SMITH, ANDY KING.....	14
JAVISKOVÁ REČ	18
VYUČUJÚCI PEDAGÓG: REBECCA WHITBREAD	18
BUFFON.....	22
VYUČUJUCI PEDAGÓG :WILL PINCHIN.....	22
CHORUS	24
VYUČUJUCI PEDAÓG : DORRIE PINCHIN	24
Rozpis hereckej hry MLYNSKÁ GUĽA (THE MILL SPHERE)	25
ROZPIS HRY MACHINE	27
LABAN.....	28
VYUČUJÚCI PEDAGÓG : LYDIA BAKSH	28
ENSAMBLE	31
VYUČUJÚCI PEDAGÓG :DIMITRI VARKAS	31
INTERVIEW S PEDAGÓGOM.....	33
DIMITRIS VARKAS	33
ZÁVER	36

CIEĽ SEMINÁRNEJ PRÁCE

V prvom rade ide o reflektovanie, opisovanie, pomenovávanie daných skutočností, skúseností a spracovávanie jednotlivých profilov osobností a premetov, tým zachytenie a vytvorenie širokého metodického obrazu štúdia na fakulte herectva v *Rose Bruford College*.

Vyhlasujem, že danou prácou nemám akýkoľvek záujem hodnotiť a porovnávať kvality metodík mojej *alma mater* (*DF VŠMU*) a školy zahraničnej mobility (*Rose Bruford College*).

KONTEXT ERASMUS+ PROGRAMU KRÁTKODOBEJ MOBILITY NA ROSE BRUFORD COLLEGE

Predkladaný text bol spracovaný na základe mojich osobných poznámok, pozorovaní, výpisov z oficiálnych stránok vysokej školy a spomienok. Práca je výsledkom mojej samostatnej činnosti a ide o reflektovanú skúsenosť, ktorá z väčšiny vychádza zo záznamov osobného denníka. Uvedomujem si možnú mieru subjektivity vyplývajúcu z osobnej perspektívy; napriek tomu sa usilujem o čo najvyššiu možnú mieru objektivity.

Absolvoval som zimný semester akademického roka 2025/2026 v rámci programu Erasmus+ na univerzite, *Rose Bruford College* v Sidcupe, odhadom v 20 000-covom meste, kde som bol začlenený do riadneho študijného prezenčného programu nazývaného BA (Hons) Acting v mojom prípade teda išlo o BA (hons), čo pri bližšom význame znamená označenie pre bakalárske štúdium herectva.

Moja osobná vložka spočívala v neustálom nutkaní vnímať označenie *Hons* ako výraz „honníci“ zo slovenskej ľudovej slovesnosti, teda „*mladí bačovia*“, ktorých som si v mysli skracoval na „hongi“ – bažanti, mladí herci, v slangu označovaní ako zelenáči. Anglický doslovný preklad skráteného „hons“ zn. honours - ide o plnohodnotný bakalársky program s rozšírenými akademickými požiadavkami (z anglického „*honour*“ / „*honours*“-vyznamenanie).

K tomuto označeniu sa prikláňam predovšetkým v dôsledku doteraz nadobudnutých skúseností a prehlbujúceho sa vedomia neustáleho procesu vzdelávania, ktorý vnímam ako súčasť svojej osobnej aj profesionálnej filozofie. V tomto kontexte sa často vedome dištancujem od používaných, no podľa môjho presvedčenia predčasných označení mojej osoby titulmi ako „umelec“ či „režisér“. Ako východisko mi slúži výrok režiséra Petra Brooka: „You become a director by calling yourself a director and you then persuade other people that this is true.“

Tento postoj pre mňa predstavuje cieľ vedomia, a cestu pred uzavretím sa do predom hotovej úzkej identity. Oslovenie „študent divadla“ preto vnímam ako presnejšie pomenovanie aktuálneho stavu – stavu otvorenosti, učenia sa a vedomého zotrúvania v procese

Práve preto mi už od začiatku pripadalo toto prepojenie s pojmom „*hons*“ ako premisa práce so začiatovníkom, no zároveň rešpektovaným študentom, mimoriadne presné. Počas celého priebehu semestra som sa tejto premisy držal a mal som možnosť ju nielen intelektuálne

pochopiť, ale aj vnútorne precítiť. Vznikol priestor, v ktorom bolo možné robiť ľudské, tvorivé aj akademické chyby bez strachu z poníženia či sankcií.

Tento prístup bol pre mňa zásadný najmä v kontraste so skúsenosťami z prostredí, kde sa pedagogická autorita alebo inštitucionálna moc uplatňuje prostredníctvom nátlaku a zastrasovania. Absencia hierarchie založenej na strachu mi umožnila pracovať slobodne, s dôverou a plnou zodpovednosťou za vlastný proces učenia.

Počas mobility som bol zaradený do štúdia piateho semestra, tretej skupiny C, denného študijného rozvrhu. Zúčastňoval som sa denných povinných aj nepovinných predmetov počas 15-tich týždňov, podľa presne stanoveného rozvrhu, workshopov a praktických cvičení a skúškových praktických výstupov, ktoré tvorili základ výučby zimného semestra.

V druhej polovici mobility sme sa venovali filmu, autorskej tvorbe a produkcii divadelnej inscenácie. Bol som pridelený k tímu, s ktorým sme vytvorili a naskúšali proces s názvom *The Love of the Nightingale* od autorky Timberlake Wertenbaker. O danej inscenácii som neskôr napísal aj svoj bakalársky písomný výstup, kde danému procesu venujem hodnotne viac energie a priestoru.

V posledných 4 týždňoch sme tvorili za pomoci viacerých pedagógov filmové herectvo a učenie Davida Mameta a Michaila Čechova. A na posledné dva týždne sme venovali autorským projektom pod vedením Davida Zooba.

ORGANIZÁCIA A ČASOVÁ DOTÁCIA VÝUČBY

Organizovanie prvých troch týždňov výučby bolo pripravené už v zaslaných e-mailoch. Príprava zimného decembra, po debata s vedúcim katedry Davidom Zoobom, prebiehala už počas letných dní na prelome prázdnin v júni 2024. Pamätám si, ako sme stáli v rade na premiéru jednej zo školských inscenácií magisterského štúdia, *Krvavá Svadba* od španielskeho autora *F. G. Lorcu*, pričom rad bol príliš dlhý na to, aby sme neprebrali podrobnosti o tom, kto vedľa koho stojí. Slovo dalo slovu a začal som debatu o pripravách semestra: „Samozrejme každý pedagóg má svoje pole pôsobnosti, vyberáme si podľa tohto, čo za posledné roky do umenia priniesli, snažím sa na školu pozývať mladších ľudí alebo takých, čo sú v obore špička, je u nás veľa zamestnancov na dobu určitú, prídu, strávajú u nás nejaký čas a potom odídu. Ak sa ale osvedčia voláme si ich znova a znova, dôležité je, aby sa udržiavali v aktuálnosti a išli s dobou.“ – začal Zoob. Potom sme prešli do konverzácie o *Lorcovej Krvavej svadbe* a dopytoval som sa ako pripravovali náš semester, keďže sme prebrali každý týždeň nového autora/autorku. Potvrdil mi, že niektorí autori sa opakujú ako napríklad Barker alebo Brecht a niektorých pridávajú a obmieňajú pre dobro oboch strán.

„Tak ako má študent možnosť stretnúť sa s novým dramatikom, tak aj pedagóg si po tridsiatich rokoch praxe chce vyskúšať súčasné divadelné jazyky, ako napríklad tvorbu vyššie spomínaných autoriek *Alice Birch* či *debbie tucker green*. Na spustení zimného semestra sa podieľalo viacero pedagógov, aby bolo možné zabezpečiť jeho plynulý priebeh a zároveň zabrániť časovému prekryvaniu jednotlivých skupín hercov piateho semestra.“ – pokračoval Zoob.

THOMAS WILLSON

Programový riaditeľ študijného programu
BA (Hons) European Theatre Arts a
European Theatre Arts a zároveň
akademický koordinátor programu Turing

Thomas Willson predstavoval môj prvý kontaktný bod v rámci komunikácie s Rose Bruford College. Práve on so mnou absolvoval úvodný, približne hodinový online pohovor, zameraný na posúdenie mojej akreditácie pre štúdium na tejto inštitúcii. V neskoršej fáze prijímacieho procesu prevzala komunikáciu Alison MacKinnon, vedúca programu hercov-muzikantov (Actors-Musicians), ktorá následne v rámci rozhodujúceho online pohovoru definitívne rozhodla o mojom prijatí.

24th September

You will be divided into groups for the workshops. An email will be sent to you confirming your allocated group and the room you will need to attend.

Time	Venue	Event and Personnel
10:00	C008 C009 C010 C011 C012	<ul style="list-style-type: none"> • Sexual Health • Substance Use • Finance and Study Support • Mental Health • Consent
11:00	C012 C008 C009 C010 C011	<ul style="list-style-type: none"> • Sexual Health • Substance Use • Finance and Study Support • Mental Health • Consent
12:00	Rose Café and Campus	Break
12:15	C011 C012 C008 C009 C010	<ul style="list-style-type: none"> • Sexual Health • Substance Use • Finance and Study Support • Mental Health • Consent
13:15	Rose Café and Campus	Lunch
14:30	C010 C011 C012 C008 C009	<ul style="list-style-type: none"> • Sexual Health • Substance Use • Finance and Study Support • Mental Health • Consent
15:30	C009 C010 C011 C012 C008	<ul style="list-style-type: none"> • Sexual Health • Substance Use • Finance and Study Support • Mental Health • Consent

Prvý týždeň výučby bol pre všetkých zahraničných a novoprijatých študentov špecifický svojou organizáciou aj obsahom. Mal osobitný rozvrh a bol koncipovaný ako adaptačný týždeň, zameraný na oboznámenie „nových“ študentov s fungovaním školy. Program zahŕňal viaceré povinné cvičenia a workshopy, medzi ktoré patrili napríklad sexuálna výchova, orientácia v areáli školy, predstavenie organizačnej štruktúry inštitúcie, vnútorné práva a povinnosti študentov, prezentácia jednotlivých pracovísk, úvodné stretnutia typu Meet&Greet, ako aj oboznámenie sa s fungovaním knižnice a technického zázemia, vrátane technického vybavenia.

Všetci novoprijatí študenti boli sústredení v najväčšom divadelnom priestore školy, ktorý nesie názov Rose Theatre. V tomto priestore prebehlo oficiálne privítanie vedením školy a pedagogickým zborom, ako aj predstavenie vyučujúcich jednotlivých študijných programov. Súčasťou adaptačného týždňa bola aj informačná brožúra, ktorú škola Rose Bruford College distribuovala ako prehľad organizačného a časového rozvrhnutia prvého akademického týždňa.

Induction

Undergrad Students

22 September to 26 September

Venue The Rose Theatre **23rd September 10:00**

Event and Personnel

Student Life Team introduction on:

- Service Overview
- Student Life Essentials
- Study Support
- Wellbeing and Counselling
- Neurodiversity and Disabilities

Departments' Induction

- Student Union
- Programme Admin Team
- Finance Team
- Christopher Court Briefing (only for the students staying at Christopher Court)

Venue The Rose Cafe **11:00**

Break

Room C009 **11:30**

Event and Personnel

International Students

- Welcome to Rose Bruford College
- Shyann

Venue The Rose Café & Campus

Lunch for Non-international Students _____ **11:30**

Lunch for International Students _____ **12:15**

Time	VLE Walkthrough Room C009	Learning Resources Centre Induction / Library Tour Room C103
13:00	Acting	European Theatre Arts
13:30	American Theatre Arts	European Theatre Arts
14:00	Stage Management Design for Performance	Costume Production
14:30	Scenic Arts	Contemporary and Popular Performance Design for Performance
15:00	Costume Production Creative Lighting Control	Scenic Arts (Group 1 – 15 students)

Induction

Undergrad Students

22 September to 26 September

11:00 to 14:00

Freshers' Fair will be held from 11:00 to 14:00 on the Sidcup campus. The event will feature a range of local organisations offering information and resources. Attendees can also enjoy an open mic stage, interactive games, and a relaxed picnic area. It's a great opportunity to connect, explore, and kick off the academic year. There will be a range of activities taking place, and several organisations will be present to share information and support. Some of the organisations include:

- NHS Trust Sexual Health
- Pier Road Project
- The Havens (Sexual Abuse Support)
- Sidcup Leisure Centre (C012)
- Mind (12.30 to 15:00)
- Kooth (11:00 to 14:00)
- Photo booth (S011)
- Ice Cream Van
- Outdoor games
- Haven Centre New Community Church
- Old Bexley & Sidcup Labour Party
- Eitham Choral
- Oxleas Trust
- Police/Crime prevention
- Student Union
- Dirty Rigger Crew Wear

And many more...
Rooms if wet: TBC

25th September

Freshers' Fair

Course Related Events

Design for Performance Picnic
Levels 4 to 8
12:00 to 14:00
Grass in front of digital foyer

Stage Management
14:00 to 16:00
Room C009

European Theatre Arts
13:00 to 14:00 - Level 4 Group One (C010)
15:00 to 16:00 - Level 4 Group Two (C010)

ZAÚJIMAVOSŤ:

Brožúra organizácie prvého týždňa na univerzite Rose Bruford College poskytuje prehľad časového harmonogramu a základných organizačných informácií adaptačného týždňa pre novoprijatých študentov.

PREPOJENIE A PRIJÍMANIE NA ERASMUS+

Alison Sheehan

Programme Administrator pre oblasť International Mobility (Erasmus/Turing) a zároveň administratívna koordinátorka výmenných pobytov a študijnej agendy zahraničných študentov

Po mojom príchode na školu zohrával Thomas Willson významnú úlohu ako kontaktná osoba pre študentov programu Erasmus. V prípadoch, keď študenti nemali adekvátne nastavený študijný plán, zabezpečoval pre nich zadania, priebežné úlohy a metodické vedenie počas semestra. Hoci sa táto situácia priamo netýkala môjho štúdia, počas zimného bloku sme nadviazali úzku spoluprácu, ktorá sa postupne vyvinula do profesionálne otvoreného a podnetného pracovného vzťahu.

Alison Sheehan považujem za kľúčovú osobu zodpovednú za moje študijné fungovanie na škole z hľadiska organizačnej a podpornej starostlivosti. Neskôr som sa dozvedel, že moje portfólio prechádzalo hodnotením viacerých pedagógov a odborných pracovníkov školy, medzi ktorými boli aj Julian Johnes, David Zoob, Alison MacKinnon a Huw Parmenter. Táto skutočnosť bola pre mňa osobitne významná, keďže som po dlhšom období dostal rozsiahlejšiu a podrobnejšiu spätnú väzbu než počas predchádzajúcich rokov štúdia. Práve takýto typ odbornej reflexie považujem v raných fázach umeleckého vzdelávania za zásadný motivačný prvok podporujúci ďalší tvorivý a profesionálny rozvoj.

Alison Sheehan pôsobila ako súčasť tímu pracovníkov zameraných na monitorovanie potrieb študentov a podporu ich študijného procesu. Jej pozícia by sa v kontexte slovenského vysokoškolského prostredia dala prirovnať k pracovníkovi študijného oddelenia, avšak v širšom, individuálne orientovanom význame. Bola členkou početného tímu, ktorý sa na univerzite staral o viac ako 800 zapísaných študentov (podľa údajov zverejnených univerzitou za rok 2025 – celkovo 887 študentov).

Škola vyžadovala oznamovanie takmer všetkých neprítomností, pričom administratíva posielala personalizované správy reflektujúce individuálne potreby študentov, vrátane informácií o priestoroch na skúšanie či dostupných službách. Tento systematický a osobne orientovaný prístup považujem za inšpiratívny model, ku ktorému sa na VŠMU postupne približuje. Napríklad aj zavedením nového programu Azimut.

ORGANIZÁCIA PREDMETOV

Týždenná hodinová dotácia bola v prvých troch týždňoch výučby stanovená na 29,5 hodiny, čo zodpovedalo oficiálnemu rozvrhu predmetov. V prostredí vysokej umeleckej školy však časový rámec výučby často presahoval formálne určenú dotáciu, čo som vnímal ako prirodzenú súčasť umeleckého vzdelávania. Prekračovanie plánovaného času výučby prebiehalo vždy po vzájomnej dohode medzi pedagógom a študentmi a bolo motivované potrebou dopracovať alebo hlbšie vysvetliť preberaný materiál. Pozitívne som vnímal najmä pedagogický prístup vyučujúcich, ktorí mali pre študentov dostatok času a nevnímali výučbu ako striktné časovo ohraničený výkon. Čiže z dotácie pre herecké hodiny, ktoré boli plánované na 3 hodiny sa stávali bloky, ktoré bežne prekročili 4-tú hodinu výučby.

Takéto situácie sa vždy odkomunikovali a tým pádom sa do plánu nezasahovalo nežiadúcim spôsobom. Napríklad, bol piatok 4-tého týždňa a tak nejak sme všetci pociťovali veľkú mieru únavy a praktická herecká skúška sa ukončila o niečo skôr ako bolo písané, všeobecne komunikácia a vývoj vzťahu medzi pedagógmi herectva prebiehali na spôsobe zastavení, kedy si pedagóg preveroval, čo si o danej situácii myslíme. A spoločne sme dochádzali ku konsenzu ako ďalej, či sa hodina prispôsobí alebo sa budeme predierať daným cvičením a trpieť s vnútornou myšlienkou, že robíme niečo zmyselné a aj keď ideme cez bolesť vieme, že to má takzvaný „ťah na bránu“.

RBC 2025-26
Group timetable - Act 5C (Wk 11, wk starting 22/09/2025)

	09:00AM	10:00AM	11:00AM	12:00PM	01:00PM	02:00PM	03:00PM	04:00PM	05:00PM	06:00PM	07:00PM	08:00PM	09:00PM
Mon 22/09/2025	09:00AM-10:30AM ACT533 Combat C014 Act 5C Hadley Smith			ACT533 Voice Barn Gallery Act 5C Rebecca Whitbread		ACT531 Acting C014 Act 5C							
Tue 23/09/2025		10:30AM-12:00PM ACT533 Accent Barn Gallery Act 5C Dylan Ross			01:30PM-02:30PM ACT533 Dance C015 Act 5C Huw Prall		03:30PM-05:00PM ACT533 Laban C014 Act 5C Lydia Baksh2 (F)						
Wed 24/09/2025	ACT533 Voice Barn Gallery Act 5C Rebecca Whitbread			12:00PM-01:30PM ACT 533 Bouffon C014 Act 5C Will Pinchin		01:30PM-04:30PM ACT531 Acting C014 Act 5C							
Thu 25/09/2025	09:00AM-10:30AM ACT533 Ensemble C014 Act 5C Dimitris Varkas	10:30AM-12:00PM ACT533 Singing Barn Gallery Act 5C Jenna Boyd				02:00PM-03:30PM ACT533 Chorus C014 Act 5C Dorie Pinchin		03:30PM-05:00PM ACT531 Acting Seminar C107 Act 5C Julian Jones					
Friday 26/09/2025	09:00AM-10:30AM ACT533 Muscularity C014 Act 5C Dorie Pinchin		ACT533 Voice Barn Gallery Act 5C Rebecca Whitbread					ACT531 Acting Barn Gallery Act 5C					

Rose Bruford College - CELCAT Timetabling

S týmto mindsetom som sa na VŠMU stretol minimálne, že by sme boli vedený spôsobom, ktorý by sa dal pomenovať ľudská rovnocennosť. Veľmi sa spoliehalo na našu profesionalitu a tá obstála, pretože prirodzený rešpekt a hierarchia rozdelenia povinností a práv študenta sa neprekračovala no napriek tomu sme mali oveľa viac priestoru zmeniť alebo ovplyvniť priebeh hodiny a to aj napríklad najhlavnejšieho predmetu herecká tvorba.

HERECTVO

VYUČUJUCI PEDAGÓGOVIA: DAVID ZOOB, JULIAN JOHNES,
HUW PARMENTER .

Hlavná herecká hlava
David Zoob. Odborník na
Bertolda Brechta a
všestranný režisér.

Julian Johnes nás viedol
teóriou poetík každý
štvrtok a praktické štúdium
mal v skupine B.

Huw Parmenter bol mojim
pedagógom pri praktickom
štúdií hereckých dialógov
Alice Birch.

ZAUIJMAVOSŤ:

David Zoob, nenávidel a veľmi vtipne sa zvykol tváriť, keď sme Rose Bruford College nazývali univerzitou! Po príchode z mobility chápem, že to bolo o štýle akým škola fungovala!

Herecký program na Rose Bruford College je koncipovaný ako intenzívne, prakticky orientované štúdium, ktorého cieľom nie je len osvojenie si technických disciplín, ale aj rozvoj individuálnej identity a tvorivého hlasu študenta. Škola kladie dôraz na prepojenie osobných záujmov, vášní a kultúrneho zázemia študentov s ich umeleckou tvorbou, pričom tieto faktory sú vnímané ako zásadné pre formovanie autentického hereckého prejavu.

V nasledujúcej časti parafrázujem vyjadrenie Davida Zooba o hereckom programe na Rose Bruford College : „Základ výučby tvorí tradičné jadro hereckého tréningu, pozostávajúce z predmetov ako hlasová príprava, pohyb, herectvo a spev. Toto jadro je rozšírené o nové modulové predmety, ktoré reagujú na súčasné požiadavky divadelného a audiovizuálneho priemyslu a zároveň podporujú interdisciplinárny a autorský rozmer štúdia. Medzi tieto moduly patrí napríklad Spoken Word Project, realizovaný v spolupráci s profesionálnou divadelnou spoločnosťou, v rámci ktorého študenti vytvárajú pôvodné inscenácie kombinujúce poéziu, hudbu a dramatické prvky, uvádzané na profesionálnych scénach a festivaloch. Ďalším významným prvkom štúdia je modul zameraný na performance capture a motion capture, ktorý študentov pripravuje na prácu v digitálnom a filmovom prostredí. V tomto procese sa precízne vypracovaný pohybový materiál zaznamenáva prostredníctvom technológií a transformuje do

digitálnych postáv využívaných vo filmovej a hernej produkcii. V treťom ročníku je štúdium doplnené o filmový modul, v rámci ktorého študenti spolupracujú s profesionálnou produkčnou spoločnosťou na krátkom filme realizovanom podľa štandardov celovečernej produkcie, s následnou verejnou projekciou pre odbornú verejnosť.

Štúdium na Rose Bruford College je charakteristické vysokými nárokmi po technickej, fyzickej aj emocionálnej stránke. Výučba prebieha prevažne v praktickej forme v rozsahu približne tridsať hodín týždenne, pričom sa od študentov očakáva samostatná práca, disciplína a kontinuálne rozvíjanie získaných zručností aj mimo vyučovania. Cieľom programu je vychovať samostatných, tvorivých a inovatívnych umelcov, schopných aktívne reagovať na meniace sa podmienky súčasného divadelného a performatívneho prostredia.“

RBC 2025-26

Group timetable - Act 5C (Wk 12, wk starting 29/09/2025)

	09:00AM	10:00AM	11:00AM	12:00PM	01:00PM	02:00PM	03:00PM	04:00PM	05:00PM	06:00PM	07:00PM	08:00PM	09:00PM
Mon 29/09/2025	09:00AM-10:30AM ACT533 Combat C014 Act 5C Hadley Smith			ACT533 Voice Barn Gallery Act 5C Rebecca Whitbread		ACT531 Acting C014 Act 5C							
Tue 30/09/2025		10:30AM-12:00PM ACT533 Accent Barn Gallery Act 5C Dylan Ross				01:30PM-02:30PM ACT533 Dance C015 Act 5C Huw Prall		03:30PM-05:00PM ACT533 Laban C014 Act 5C Lydia Baksh2 (F)					
Wed 01/10/2025	ACT533 Voice Barn Gallery Act 5C Rebecca Whitbread			12:00PM-01:30PM ACT 533 Bouffon C014 Act 5C Will Pinchin		01:30PM-04:30PM ACT531 Acting C014 Act 5C							
Thu 02/10/2025	09:00AM-10:30AM ACT533 Ensemble C014 Act 5C Dimitris Varkas	10:30AM-12:00PM ACT533 Singing Barn Gallery Act 5C Jenna Boyd				02:00PM-03:30PM ACT533 Chorus C014 Act 5C Dorie Pinchin		03:30PM-05:00PM ACT531 Acting Seminar C107 Act 5C David Zoob					
Friday 03/10/2025	09:00AM-10:30AM ACT533 Muscularity C014 Act 5C Dorie Pinchin		ACT533 Voice Barn Gallery Act 5C Rebecca Whitbread					ACT531 Acting Barn Gallery Act 5C					

Rose Bruford College - CELCAT Timetabling

V porovnaní s hereckou tvorbou VŠMU by som sa zamerlal na najväčšiu odchýlku v dvoch formách a to v prístupe ku vzťahu pedagóg a študent a vo formátovaní postupu ako na cestu tvorenia pripomienok a vytvárania krátkometrážnych divadelných tvarov bez vytvárania dlhodobých ľudských a umeleckých tráum a bariér.

Zimný semester nadväzoval na štúdium non-realistického divadla a na dramaturgickú analýzu tvorby *Bertolta Brechta*, *Harolda Pintera*, *debbie tucker green*, *Alice Birch*, *Howarda Barkera* a ďalších autorov. Ich diela reflektovali vývoj dramatického textu od povojnového obdobia až po súčasnosť. Išlo o intenzívny ponor do ich poetík a systematické teoretické aj praktické preštudovanie, z ktorých sme na konci prvého bloku, po šiestich týždňoch výučby vybrali divadelný úryvok textu rozdelili nás do skupín po 2-4 hercoch a absolvovali sme tak hereckú skúšku z hlavného predmetu.

Skúškový proces nebol chápaný ako uzavretý výsledok, ale ako dosiahnutá hranica študentov umenia. Skúšky boli vedené ako experimenty až do posledného týždňa, čo v mojom prípade prinieslo hlbšie porozumenie danej poetike mladej oceňovanej autorky *Alice Birch* nasledovné: Naštudovanie hereckej postavy *The Man* z jednej z jej posledných divadelných tvarov a to „*We want you to watch!*“, kde som mal možnosť si opäť, po väčšej pauze zahrať.

Pedagogický dôraz bol kladený na analýzu rytmu textu, fragmentárnosť výpovede a funkciu ticha ako významotvorného prvku. Tento spôsob práce umožňoval širšie porozumenie vzťahu medzi slovom, telom a významom, ktorý je pre tvorbu Alice Birch charakteristický. Birch vo svojej dramatiky systematicky pracuje s neistotou a nekomfortnom ako s vedomým dramaturgickým nástrojom.

Skúškový proces preto nebol zameraný na psychologickú ilustráciu postáv, ale na skúmanie situácií, tém, jazyka a napätí, ktoré z textu vyplývajú. Herecká práca bola vedená k prijatiu nejednoznačnosti a k otvorenosti voči riziku. Dôležitou súčasťou procesu bolo aj vedomé nenaplnenie očakávaní diváka. Praktická skúsenosť sa tak stala nástrojom hlbšieho porozumenia nielen samotnému textu, ale aj širším princípom súčasnej dramatickej tvorby.

NAŠTUDOVANIE
SCÉNICKÉHO
DIVADELNÉHO AKTU z
Divadelnej Hry od Alice
Birch : We want you to
Watch !

FYZICKÝ A INTÍMNY JAVISKOVÝ POHYB A KONTAKT. (COMBAT)

VYUČUJÚCI PEDAGÓGOVIA: JESSICA HRABOWSKY, HADLEY SMITH, ANDY KING

Hlava predmetu
Combatt Hadley
zabezpečoval
vonkajší priebeh
predmetu.

Andy bol náš
dvorný choreograf
na záverečné
predvádzacie
skúšky zo šermu.

Predmet fyzického a intímneho javiskového pohybu bol zameraný na oboznámenie študentov so špecifikami teoretického aj praktického prístupu k tvorbe javiskových situácií, ktoré si vyžadujú zvýšenú mieru fyzickej alebo emocionálnej intenzity. Jeho cieľom bolo predstaviť zásady profesionálneho, umelecky a eticky zodpovedného správania z hereckého aj režijného hľadiska pri práci so scénami, v ktorých sa inscenačný tím rozhodne pracovať s hraničnými javiskovými emočnými stavmi a konaniami.

Výučba sa sústreďovala najmä na choreograficky štruktúrované situácie zahŕňajúce prejavy násilia, sekularizovaného správania alebo iných fyzicky emočne exitovaných akcií, ako aj na základné princípy práce so zbraňou, konkrétne s kordom v rámci hodín javiskového šermu. Keďže predmet mal v danom semestri časovú dotáciu iba 90 minút týždenne, jeho obsah bol nevyhnutne redukovaný na sprostredkovanie základných a kvalitatívne najpodstatnejších princípov, ktoré predmet typu Combat ponúka.

Nedostali sme sa k špecifikáciám ako práca s nožom či iným predmetom. Prvá hodina bola teoreticko– praktická, ale veľmi esenciálna. Preberali sme ako ku sebe pristupovať – na každej hodine v rámci partnera, v rámci osobnej aj profesionálnej intimity. Dostali sme takzvaný intímny tréning, ako medzi sebou pracovať v sexuálnych či fyzických scénach. Prvú teoretickú časť mal na starosti práve Hadley Smith. Ako náhle sme prešli do praktickej časti tak výučbu prebrala naša hlavná pedagogička našej skupiny Jessica Hrabowsky.

Jessica pochádza z Kanady a vyštudovala herectvo na Guildford School of Acting. Pôsobí ako lektorka bojového herectva na Performers College a učí aj na viacerých ďalších školách vrátane Rose Bruford College. Má bohaté skúsenosti s choreografiou bojových scén v divadle, televízii a filme a pôsobí aj ako skúšajúca, mentor a odborná poradkyňa v intímnych scénach. Hovoriť budem hlavne v spojitosti s Jassicou, lebo Hadley zastrešoval magistrov a nás mal v podstate ako administratívnu zložku, kedy sa na nás prišiel pozrieť na posledné dve hodiny a na šermiarske predvážačky a Andy sa vyslovene špecializoval na rozširovanie posledných 2 týždňov v rámci šermu.

Pri výučbe by som rád vyzdvihol situáciu, ktorú som si zaznamenal do denníka ako príklad mimoriadne profesionálne zvládnutej pedagogickej intervencie. V našej skupine, rovnako ako v širšom prostredí školy, študovalo po vypuknutí vojny viacero ukrajinských študentov. V tomto kontexte preto nepôsobilo neobvykle, keď na začiatku tretieho týždňa (v pondelok) počas výučby fyzicky pripravených scénických súbojov jedna zo spolužiačok reagovala náhlym pocitom nevoľnosti, ktorý sa rýchlo prehĺbil do výraznej emočnej reakcie.

Pedagogička Jess situáciu neriešila represívne ani izolovaním študentky; naopak, zostala prítomná v skupinovom rámci a prostredníctvom citlivého kladenia otázok a postupného mapovania zdroja diskomfortu identifikovala konkrétny spúšťač – stvrnenie úderu do oblasti podbrušia. Následne zvolila postup, ktorý kombinoval empatickú komunikáciu, jasné technické vysvetlenie a praktickú demonštráciu. Študentku postupne podporila tak, že bola schopná nielen v aktivite zotrvať, ale aj choreografiu so svojím hereckým partnerom dokončiť. Pre skupinu bolo pozorovateľné, že tento proces predstavoval významné vnútorné prekonanie a mobilizáciu psychickej odolnosti.

VŠMU si spomínam na presne tie hodiny, kedy ma bohužiaľ niekto priamo zobral za ruku a ukázal mi správnu cestu v akejkoľvek oblasti – či už v režijnom tvorení alebo bábkohercom. Z našich radov vyzdvihujem pedagoga Kamila Kollárika či Petra Tilajčíka a z režijnej školy pána Jana Štrbáka.

V pedagogickej práci si osobitne vážim prístup vyučujúcich, ktorí dokážu jasne komunikovať a udržiavať hranice rešpektu bez toho, aby u študentov zanechávali stopu traumy viazanú na preberaný materiál. Zároveň si uvedomujem, že nie všetky faktory pedagogického

procesu je možné vždy zosúladiť a že určité formy tlaku môžu v niektorých prípadoch viesť k hlbokým a funkčným výsledkom v stanovenom čase. Rozhodujúcim aspektom však nie je otázka správnosti alebo nadradenosti jedného prístupu nad druhým, ale charakter vnútornej stopy, ktorú pedagogický proces v študentovi zanecháva. V prípade Jessicy Hrabowsky som nadobudol presvedčenie, že ide o pedagogičku, ktorej môžem dôverovať a pri ktorej mám istotu, že skúsenosti získané počas štúdia majú dlhodobú hodnotu.

Zaujímavosť:

V poslednom týždni sa mi podarilo s pedagógom Andym Kingom zrealizovať verejnú ukážku scénického šermu, štylizovanú ako dramaticky intenzívny „súboj na život a na smrť“. Vďaka predchádzajúcemu tréningu na Slovensku (pod vedením p. Letanaya) som mal dostatočné technické zručnosti, aby výsledok pôsobil presvedčivo. Nešlo však o improvizáciu – duel bol vopred dohodnutý, opakovane nacvičený a realizovaný s dôrazom na bezpečnosť a partnerskú koordináciu.

Väčšina predmetov na Rose Bruford College, vrátane Combat, mala podobnú štruktúru: nácvik konkrétneho cvičenia alebo choreografie, prípadne oboznámenie sa s historickým kontextom a následne dlhší čas na experimentovanie a overovanie materiálu v praxi. Špecifikom tohto predmetu bola neustála komunikácia o hraniciach fyzického kontaktu – teda či je intímna a telesná zóna hereckého partnera v súlade s jeho mierou osobného a fyzického komfortu (napr. pri ťahaní za vlasy či scénickom škrtení).

Po každom bloku, v ktorom sa postupne pridávali nové pohyby – či už pri bitkách, násilných scénach alebo šermiarskych choreografiách – nasledovala krátka reflexia formou otázok. Pedagóg cvičenie po určitom čase prerušil, aby pracoval s jednotlivými dvojicami alebo trojicami; zároveň však ako prvý dostal priestor študent, aby pomenoval vlastné otázky a pripomienky, čo vnímam ako jeden z rozdielov oproti študentskej praxi na VŠMU.

Na VŠMU nie je bežné krátke cvičenie „telový semafor“, ktoré sme na Rose Bruford College používali na rýchle nastavenie hraníc fyzického kontaktu. Študenti farebne označia časti tela podľa miery komfortu (červená – intímne partie, oranžová – citlivejšie miesta ako krk či vlasy, zelená – napr. ruky a nohy). Cieľom je jasná komunikácia a bezpečný rámec práce, najmä pre ľudí, ktorí môžu mať s dotykom spojené nepríjemné skúsenosti.

Moji hereckí kolegovia Dan a Regan, s ktorými som šerموval a aj zápasil.

JAVISKOVÁ REČ

VYUČUJÚCI PEDAGÓG: REBECCA WHITBREAD

Rebecca je absolventkou magisterského štúdia Voice: Teaching and Coaching na Royal Central School of Speech and Drama a absolvovala herecké vzdelanie na Guildhall School of Music and Drama. Po niekoľkých rokoch profesionálnej hereckej praxe sa začala venovať pedagogickej a umeleckej praxi v oblasti hlasu, spevu a hudby.

Pôsobí ako hlasová a spevácka pedagogička na viacerých londýnskych dramatických školách a zároveň sa venuje súkromnému koučingu. Viedla komunitný zbor so zameraním na duševné zdravie a well-being a vyučovala hlas a spev v rôznych vzdelávacích a komunitných kontextoch. Okrem umeleckej pedagogiky vedie aj

workshopy v korporátnom prostredí, zamerané na prezentačné zručnosti, osobnú presvedčivosť, prácu s hlasom a telom. Jej prístup je individuálny a podporuje rozvoj sebadôvery, rozvoja myslenia orientovaného na rast a dlhodobého profesionálneho rozvoja.

ZAÚJÍMAVOSŤ: Už v prvom týždni pobytu som absolvoval úvodné stretnutie s Beccou Whitebread, ktorého cieľom bolo dohodnúť si spôsob fungovania výučby javiskovej reči. Od začiatku bolo zrejmé, že predmet má jasne nastavené pravidlá a vysoké nároky. Po krátkej úvodnej komunikácii mi bolo explicitne oznámené, že absolvovanie predmetu je podmienené splnením konkrétneho zadania. Išlo o prípravu a realizáciu vlastnej alebo prevzatej politickej reči v rozsahu 3–5 minút, čo zodpovedalo informáciám, ktoré boli medzi študentmi známe už pred začiatkom semestra.

Tento moment pre mňa predstavoval vstup do výrazne odlišného pedagogického a umeleckého prostredia. Počas nasledujúcich šiestich týždňov sme sa systematicky venovali práci s monológmi zo Shakespeareových hier, pričom každý týždeň bol zameraný na iný monológ.

Pedagogický zámer výučby bol realizovaný prostredníctvom viacerých foriem práce. S výnimkou posledných hodín venovaných generálnym skúškam sa jednotlivé hodiny výrazne líšili nielen použitými textami, ale aj cvičeniami a ich zameraním. Hoci mali podobnú základnú štruktúru, ich obsah bol vždy orientovaný na inú zložku hlasového, artikulačného či pohybového rozvoja. Tento prístup podporoval komplexné vnímanie reči ako nástroja, ktorý presahuje samotnú verbálnu rovinu.

Takto koncipované prostredie možno vnímať ako bezpečný priestor, v ktorom je dovolené experimentovať, zlyhávať a dočasne opúšťať rigidné hierarchické vzťahy. Práve v takýchto podmienkach vznikajú nové podnety a tvorivé riešenia, podobne ako v prípade

vedeckých objavov, ktoré sú často výsledkom neplánovaných okolností a slobodného skúmania.

ZAÚJIMAVOSŤ : Výrazným a spočiatku prekvapivým prvkom hodín bola aktívna účasť ďalších pedagógov. Na hodinách Becky Whitebread sa pravidelne objavovali vyučujúci ako David Zoob či Dorie Pinchin, ktorí sa zapájali do cvičení v roli študentov a často s nami vstupovali do herných situácií. Tento prístup narúšal tradične zaužívaný vzťah učiteľ – študent a vytváral nové dynamiky v rámci pedagogického procesu. V situáciách, keď sa pedagóg dočasne stáva spoluhráčom alebo protivníkom v hre, dochádza k výraznému posunu vo vnímaní autority a k otvoreniu priestoru pre vyššiu mieru kreativity.

Becca Whitebread výrazne preferovala prácu mimo interiéru, čo sa rýchlo stalo jedným z charakteristických znakov jej hodín. Úvodná časť výučby – približne prvých 30 až 40 minút – síce prebiehala v interiéri, no ak to počasie umožňovalo a podmienky v areáli školy neboli nepriaznivé, presúvali sme sa von. Tento prístup podporoval iný typ koncentrácie a práce s telom aj hlasom, ktorý bol v otvorenom priestore prirodzene intenzívnejší.

Práve na jej hodinách som sa prvýkrát počas svojho doterajšieho štúdia stretol s tak výrazným dôrazom na komplexnú telesnú prípravu. Súčasťou výučby boli prvky power jógy, pohybové a cvičenia prepájajúce viacero disciplín, nadväzujúce na iné predmety, meditácie, ako aj mobilizačné a uvoľňovacie techniky zamerané na sánku, krk, chrbticu či kolena. Telo bolo vnímané ako základný nástroj hlasovej práce, nie ako jej vedľajší komponent.

Becca vo veľkej miere pracovala s princípom opakovaného pohybu a patrila medzi pedagogičky, ktoré dokázali prirodzene prepájať jasne vybudovaný systém rešpektu s výraznou ľudskosťou. Bola ochotná individuálne venovať čas a energiu študentom podľa ich potrieb, pričom tento osobný vklad neoslaboval jej autoritu, ale naopak ju posilňoval.

V rámci záverečného zadania som si zvolil verejný prejav prezidentky Slovenskej republiky v Európskom parlamente po vražde Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha na Zámockej ulici. Dôvodom výberu bola najmä centrálna myšlienka prejavu, ktorá poukazuje na zásah digitálnych médií do fungovania nášho myslenia a vnímania reality. Tento aspekt považujem za jeden z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich súčasný verejný diskurz, a zároveň za relevantný materiál pre prácu s rečou, postojom a presvedčivosťou prejavu.

Politická reč, Bc. Roman Gažo, Campus Rose Bruford College

Každý zo študentov prechádzal procesom individuálnej úpravy politickej reči prostredníctvom postupného škrtnania textu. Celkovo prebehlo päť revízných fáz, pričom každá úprava bola vždy konzultovaná. Úvodné škrtnania prebiehali formou e-mailovej komunikácie, zatiaľ čo posledné dve fázy boli realizované priamo počas spoločných zbehov a skúšok.

Politická reč musela byť jasne štruktúrovaná podľa klasických rétorických princípov logos, ethos a pathos. Okrem obsahovej roviny sa kládol dôraz aj na vedomú prácu s jazykovými a javiskovými prostriedkami, ako sú metonymia, personifikácia a ďalšie rečnícke figúry, ktoré museli byť v texte explicitne označené a následne funkčne spracované v rámci interpretácie.

Text bol ďalej členený do tzv. slovných skupín, teda významových celkov, ktoré v sebe niesli rovnaký vnútorný charakter, energiu alebo významový zámer. Takéto členenie umožňovalo presnejšiu prácu s významom, rytmom a dynamikou prejavu.

S týmto typom analytickej práce s textom som sa stretol zo seminárnej výučby na Vysokej škole múzických umení, konkrétne z práce s dramatickým textom Shakespearovej hry Rómeo a Júlia, kde bol dôraz kladený na podobné princípy členenia a významovej analýzy. Na hodinách javiskovej reči boli tieto princípy dôsledne prenesené do praktickej interpretačnej roviny, pričom analytická fáza priamo slúžila ako východisko pre javiskové a rečnícke konanie.

ZAÚJÍMAVOSŤ:

Moja voľba témy politického prejavu vychádzala z osobnej skúsenosti a bezprostredného emocionálneho prepojenia s udalosťou, ktorá vo mne vyvolala výraznú osobnú odozvu a následne nadobudla celospoločenský význam na Slovensku. Vražda Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča pre mňa nepredstavovala iba vzdialenú správu: v čase, keď k činu došlo, som sa nachádzal v blízkosti miesta udalosti, čo zásadne ovplyvnilo moje prežívanie aj potrebu k téme sa vyjadriť.

Túto skúsenosť zároveň zasadzuje do širšieho kontextu aj verejná politická reflexia, ktorú prezentovala prezidentka Slovenskej republiky v Európskom parlamente v Štrasburgu. Vo svojom vystúpení poukázala na súvislosť medzi spoločenskou atmosférou, vplyvom médií a šírením poplašných či nenávisťných správ v online priestore, pričom upozornila na dôsledky, ktoré môžu mať takéto mechanizmy pre verejný diskurz aj bezpečnosť menšín.

Michelle Obama, Democratic National Convention, Chicago 2024
(edited)

← OSLOVENIE / DLHÝ POLESK
Thank you guys. OK. We got a big night ahead. Thank you all so much. Thank you. Hello, Chicago! [AMPLIFICATION]

Something, something wonderfully magical is in the air, isn't it? Yeah. You know, we're feeling it here in this arena, but it's spreading all across this country we love. A familiar feeling that's been buried too deep for far too long. You know what I'm talking about. It's the contagious power of hope, the anticipation, the energy, the exhilaration of once again being on the cusp of a brighter day. The chance to vanquish the demons of fear, division, and hate that have consumed us and continue pursuing the unfinished promise of this great nation. The dream that our parents and grandparents fought and died and sacrificed for. America, hope is making a comeback. → PERSONAL CONNECTION

But, to be honest, I am realizing that until recently, I have mourned the dimming of that hope. And maybe you've experienced the same feelings—it's that deep pit in my stomach, a palpable sense of dread about the future. And for me, that mourning has also been mixed with my own personal grief. The last time I was here in my hometown was to memorialize my mother, the woman who showed me the meaning of hard work and humility and decency. The woman who set my moral compass high and showed me the power of my own voice. Folks, I still feel her loss so profoundly. I wasn't even sure if I'd be steady enough to stand before you tonight, but my heart compelled me to be here because of the sense of duty that I feel to honor her memory and to remind us all not to squander the sacrifices our elders made to give us a better future. → MOTHER

You see, my mom in her steady quiet way, lived out that striving sense of hope every single day of her life. She believed that all children, all people have value. She and my father didn't aspire to be wealthy—in fact, they were suspicious of folks who took more than they needed. They understood that it wasn't enough for their kids to thrive if everyone else around us was drowning. So my mother volunteered at the local school. She was glad to do the thankless, unglamorous work that, for generations, has strengthened the fabric of this nation. The belief that if you do unto others, if you love thy neighbor, if you work and scrape and sacrifice, it will pay off—if not for you, then maybe for your children or your grandchildren. → PRACTICE

You see, those values have been passed on through family farms and factory towns, through tree-lined streets and crowded tenements, through prayer

COGOS

BUFFON

VYUČUJUCI PEDAGÓG :WILL PINCHIN

Divadelná disciplína bouffon (<:buffon:>) vychádza z francúzskej pedagogickej tradície fyzického divadla a bola systematicky rozvinutá najmä v rámci školy Jacquesa Lecoqa.

Jej základným princípom je kolektívna groteskná performance, prostredníctvom ktorej herci parodujú spoločenské normy, mocenské štruktúry a samotné publikum. Na rozdiel od tradičného “ klaunskej formy“ bouffon nestavia performeru do pozície obete smiechu, ale využíva výsmech ako nástroj kritiky a konfrontácie. Charakteristickými znakmi tejto formy sú extrémna fyzickosť, deformácia tela a vedomá práca s provokáciou. V pedagogickom kontexte slúži bouffon ako účinný tréningový nástroj rozvíjajúci hereckú odvahu, presnosť výrazu a schopnosť kritickej reflexie spoločenských javov.

Will Pinchin je performer, pedagóg a pohybový režisér pôsobiaci na Rose Bruford College. Popri doktorandskom štúdiu na Royal Central School of Speech and Drama, kde sa vo svojom výskume Myth within Contemporary Mask Praxis venuje mýtu v súčasnej maskovej praxi, aktívne pracuje ako devising herec a movement director tvorca masiek.

ZAUIJMAVOSŤ:

Všetci pedagógovia, vrátane Willa neboli výnimkou, vyžadovali aby sme sa medzi sebou oslovovali krstným menom teda tykaním, čo pre mňa predstavovalo výrazný posun.

Pedagogický prístup Willa Pinchina bol založený na kladení otvorených, často existenciálnych otázok, ktoré nemali jednoznačné odpovede a vyžadovali si dlhodobú reflexiu. Jeho výučba nevedla študentov k rýchlym záverom ani k osvojeniu si pevných názorových rámcov, ale skôr k rozvíjaniu schopnosti vnímať, pochybovať a reflektovať vlastné konanie v širšom spoločenskom a ľudskom kontexte. Otázky, ktoré vznáša počas hodín, presahovali rámec technického tréningu a smer k hlbšiemu pochopeniu mechanizmov hry, moci, konfliktu a zodpovednosti.

Významným aspektom jeho pedagogiky je dôraz na telesnú skúsenosť a prežitie. Prostredníctvom praktických cvičení, hier a improvizovaných štruktúr vytvára priestor, v ktorom študenti nezažívajú princípy len na intelektuálnej úrovni, ale priamo ich fyzicky a emocionálne zakúšajú. Tento prístup umožňuje hlbšie porozumenie témam, ako sú hranice, imitácia, chaos a systém, ktoré sa prirodzene objavujú v kolektívnej práci aj v spoločenskom živote.

V predmete Bouffon sa osobitne pracuje s princípmi odstupe, irónie a seba-irónie. Dôraz sa kladie na schopnosť smiať sa sebe samému bez toho, aby sa tento proces menil na

sebadeštruktívny mechanizmus. Študenti sú vedení k uvedomelému narábaniu s humorom, jeho štruktúrou a etickými hranicami, pričom sa reflektuje otázka toho, čo je možné a zodpovedné zosmiešňovať v súčasnom spoločenskom kontexte.

Will vytváral bezpečné, no zároveň náročné prostredie, v ktorom sú študenti povzbudzovaní k aktívnemu dialógu a k formulovaniu vlastných, často neukončených myšlienok. Neistota a nedokončenosť neboli vnímané ako zlyhanie, ale ako prirodzená súčasť tvorivého procesu. Výučba tak neponúka hotové odpovede, ale funkčné nástroje na čítanie reality, ktoré majú presah aj mimo divadelného priestoru.

Výučba grotesky Bouffon je zameraná na skúmanie spoločenských štruktúr moci, útlaku a vylúčenia prostredníctvom fyzického a maskového herectva. Bouffon predstavuje performatívnu formu, v ktorej performer vystupuje z pozície vyvrheľa – bytosti stojacej mimo spoločenského poriadku. Práve táto vzdialenosť od „normy“ umožňuje kritický pohľad na spoločnosť a jej mechanizmy, ktoré sú v tejto forme odhaľované prostredníctvom prehnania, irónie a zámernej provokácie.

Charakteristickým znakom bouffon je práca s nízkym statusom, groteskným „klaunským“ telom a maskou, ktorá často zahŕňa celé telo. V pedagogickom procese sa využívajú veľkorozmerné, tvárne materiály (napríklad papier alebo noviny), prostredníctvom ktorých performer dočasne „mizne“ ako individuálna osobnosť.

Významnú úlohu zohráva intenzívna fyzická príprava a rozcvičenie, ktorých cieľom je uvoľnenie mentálnej kontroly a presunutie iniciatívy z intelektu na telo. Performer je vedený k tomu, aby reagoval na impulzy, pracoval s extrémnou fyzickou prítomnosťou a rozšírením telesného prejavu v priestore. Tento proces podporuje schopnosť priameho, nefiltrovaného kontaktu s publikom.

V rámci tejto disciplíny sa pracuje s humorom, ktorý je často surový, znepokojivý až odpudivý, no vždy zámerný. Zosmiešňovanie nie je zamerané na konkrétnych jednotlivcov, ale na správanie moci, štruktúry útlaku a spoločenské konštrukty. Performer sa pohybuje na hranici spoločenskej akceptovateľnosti, čím cielene provokuje diváka a núti ho konfrontovať vlastné postoje, hodnoty a hranice tolerancie.

Cieľom nie je šok pre šok samotný, ale vytvorenie priestoru, v ktorom sa môže zviditeľniť realita marginalizovaných skupín a mechanizmy spoločenského násillia.

Bouffon ako predmet tak rozvíja schopnosť kritického myslenia, telesnej odvahy a vedomej práce s groteskným výrazom. Učí performerov používať humor ako nástroj odhalenia a konfrontácie, ktorý divákovi umožňuje čeliť temným aspektom spoločnosti bez ich popierania. V tomto zmysle je Bouffon nielen hereckou technikou, ale aj spôsobom, ako prostredníctvom performance artikulovať spoločenský postoj.

ZAÚJIMAVOSŤ : Will išiel s nami do konfrontácie kritiky pedagógov a školy ako inštitúcie, do tém, ktoré by mali byť na vysokej škole tabu ale cez sarkastickú iróniu masky mohli prísť posun a úprimnejší názor študenta sa mohol tak narodiť. Niečo podobné som zažil aj keď poľská škola prišla hosťovať na VŠMU v rámci projektu Istropolitana a v ich výhernej inscenácii sa nachádzali pasáže, ktoré kritizovali ich materskú inštitúciu.

CHORUS

VYUČUJUCI PEDAÓG : DORRIE PINCHIN

DORRIE PINCHIN pôsobí ako pedagogička pohybových disciplín na Rose Bruford College, kde vyučuje predmety Movement Anatomy, Chorus, Animal Studies, Embodied Text a Masculinity. Je absolventkou London International School of Performing Arts (LISPA), kde získala titul MFA v oblasti Lecoq-based Actor-Created Theatre, a zároveň je certifikovanou lektorkou Alexanderovej techniky. Jej pedagogická prax je úzko prepojená s profesionálnou tvorbou v oblasti devising theatre a fyzického herectva, pričom má bohaté skúsenosti z národných aj medzinárodných projektov. V jej výučbe sa kladie dôraz na prepojenie anatomického vedomia, pohybovej expresivity a hereckej prítomnosti v kolektívnej tvorbe.

Pedagogická osobnosť Dorrie bola v našom študentskom prostredí vnímaná ako výrazná, nekonvenčná a silne charizmatická. Jej pedagogický prejav je charakteristický vysokou mierou energie, osobnej autenticity a výraznej telesnej i mentálnej prítomnosti, vďaka čomu jej výučba pôsobí podnetne a motivujúco. Na jej hodinách sa pravidelne stretávala vysoká miera očakávania a angažovanosti zo strany študentov, čo svedčilo o jej prirodzenej autorite a silnom pedagogickom vplyve.

Dorrie pôsobila ako pedagogička v dvoch predmetoch – Chorus a Masculinity. Napriek tomuto formálnemu rozdeleniu však jej výučba prekračovala rámec jednotlivých predmetov a vytvárala tretí, implicitný pedagogický priestor. Tento priestor nebol definovaný názvom ani osnovami, ale vznikal prirodzene prostredníctvom jej spôsobu práce, myslenia a vedenia skupiny. V rámci jednej hodiny sa študenti pohybovali v jasne nastavenej štruktúre, ktorá mala konkrétny cieľ a vnútornú logiku, no zároveň bola otvorená odbočkám, návratom, improvizácii a reflexii.

Jej pedagogická poetika je založená na napätí medzi systémom a slobodou. Dorrie dokáže vytvoriť funkčný rámec, ktorý poskytuje oporu a bezpečie, no zároveň vedome umožňuje jeho narušenie v prospech objavovania nových významov, telesných reakcií a skupinových dynamík. Tento prístup podporuje u študentov schopnosť orientovať sa v štruktúre bez straty kreatívnej iniciatívy.

Počas niekoľkotýždňového bloku predmetu Chorus sa výučba sústredila najmä na rozvoj neverbálnej komunikácie a kolektívneho javiskového vedomia. Nešlo o chórový spev v tradičnom zmysle slova, ale o prácu s ansámbľom ako jednotným organizmom. Cvičenia boli zamerané na kooperáciu na javisku, spoločné vzájomné prepojenie prostredníctvom pohybu, zvuku a opakujúcich sa vzorcov správania.

Dôraz bol kladený na schopnosť reagovať na impulzy skupiny, vnímať rytmus kolektívu a podriaadiť individuálne rozhodnutia spoločnému cieľu. Týmto spôsobom Dorrie rozvíjala u študentov nielen technické zručnosti, ale aj cit pre ansámblovú prácu, zodpovednosť voči skupine a schopnosť fungovať v kolektívnom javiskovom priestore.

Jej pedagogická poetika sa vyznačuje vedomým prekračovaním hraníc medzi predmetmi, technikami a disciplínami. Dorrie nevníma výučbu ako izolovaný súbor cvičení, ale ako živý proces, v ktorom sa telesnosť, hlas, identita a kolektívna skúsenosť neustále prelínajú. Práve tento prístup robí jej pedagogickú prácu výnimočnou a výrazne formujúcou pre študentov herectva.

ZAUIJMAVOSŤ : Neexistovalo že ste nešli alebo by ste niečo spravili zle – neboli ste potrestaní ale donútený skúsiť to znova : Jej slová, ktoré ste počuli na každej hodine , „You could only try again!“ – nepustila vás ani cez ten najťažší choreografický prvok afrického tanca , niektorí z nás ho absolútne nezvládli , ale aspoň sa mozog donútil urobiť ho , síce sa na pôvodný čo i len iba podobal.

Z jej pedagogiky som si rozpísal 2 herecké hry, ktoré chcem vo svojej budúcej kariére ako režisér využívať, tu sú:

Rozpis hereckej hry MLYNSKÁ GUL'A (THE MILL SPHERE)

Herecká hra Mlynská guľa je kolektívne cvičenie zamerané na rozvoj partnerského vnímania, presného načasovania reakcie a schopnosti zrkadlenia pohybového impulzu v priestore. Východiskom cvičenia je imaginárna guľa umiestnená v strede miestnosti, okolo ktorej na odstup 5-7 krokov podľa veľkosti miestnosti urobia herci kruh. Na pomyslenej guli, sa nachádza "kruhový kamenný výrez", predstavujúci nestabilnú plochu vyžadujúcu neustále vyvažovanie.

Cvičenie sa začína vstupom jedného účastníka na pomyselný kamenný výrez, kde čaká na zapojenie ďalšieho partnera. V momente, keď sa pridá druhý herec, vzniká partnerská situácia, v ktorej obaja spoločne balansujú priestor prostredníctvom vzájomného zrkadlenia pohybu. Dôraz sa kladie na vnímanie telesného impulzu partnera a na schopnosť reagovať okamžite, a udržania akéhokoľvek rozostupu na dĺžku, polohu či tempo oboch hercov.

Po zapojení tretieho účastníka dochádza k zmene dynamiky cvičenia. Pôvodná dvojica sa zjednocuje do jedného celku a ich pozornosť sa presúva na opisovanie a zrkadlenie pohybov tretieho hráča (lídra skupiny) . Vzniká tak situácia, v ktorej sa mení hierarchia pozornosti a partnerský vzťah.

Zásadným princípom cvičenia je vedomé zadržovanie reakcie – účastníci nereagujú na vzniknutú „chybu“ v pohybe, ale až na jasne vytvorený vnútorný impulz. Tento prístup vykazuje príbuznosť s Meisnerovou technikou, predovšetkým v dôraze na autentické reagovanie na partnera.

REFLECT

Brainstorm ...

5 different solutions that will help you to meet your unfulfilled expectations.

ZAÚJÍMAVOŠŤ: Každý piatok začínala Dorrie 10-minútovou sebareflexiou týždňa, zobrali sme si do ruky pero , pustila sa ambientná hudba a zapisoval sa týždeň, čo dal a vzal ako forma meditácie a introspektívy.

Čauce,

Poznáte sen porieš, keď ideš
kraj posledný kolo? ~~Wrote~~
~~áno~~ ~~klapka~~ ~~stáha~~. Práve
rám posledný pár kómk
alebo, keď kúpte q o výkang
got v sprku? V budú
keď rám ide o kúta a
ny sa možná so všetkých sú
ho uchrániť? Posledný hod
kriča? Posledná vlna v
filmy? Posledný slonček
do vlna? Práve v
súto prá, a pridať
k nemu moment keď
pruškne celom vlna.
akoby ste sa rozhodli prísť
vlna?

Your finish line is getting closer and closer.
Show everyone, especially yourself, what you're
made of and get your name on that hall of fame.

ROZPIS HRY MACHINE

Herecká hra Machine je kolektívne fyzicko-vokálne cvičenie zamerané na rozvoj skupinovej súhry, spoločného rytmu, kolektívneho tela a potlačenia individuálneho ega v prospech skupinového organizmu. Účastníci prestávajú fungovať ako jednotlivci a vytvárajú jeden spoločný „stroj“ alebo „bytosť“, ktorá sa pohybuje, vydáva zvuky a reaguje jednotne.

Cvičenie pracuje s princípmi fyzického divadla, neverbálnej komunikácie a kolektívnej imaginácie. Je založené na postupnej transformácii skupiny z ľudských performerov na abstraktnú, neskôr emocionálne reagujúcu bytosť.

Hodiny chorus
a masculinity

LABAN

VYUČUJÚCI PEDAGÓG : LYDIA BAKSH

Lydia je výnimočne všestranná umelkyňa, ktorej pevný základ v klasickom aj súčasnom tanci sa organicky premieňa do divadelnej, filmovej aj motion capture praxe. Ako lektorka pohybu a motion capture na Rose Bruford College dokázala prepojiť technickú precíznosť s tvorbou charakteru, čím nám umožňovala pochopiť, ako sa postava prirodzene pohybuje a funguje v priestore. Jej umelecký záber presahuje pohyb a tanec – zahŕňa hudbu, masky a bábkarstvo – a každá hodina s ňou predstavovala komplexný prístup, ktorý spájal psychologickú hĺbku, sociálne zakotvené pohybové vzorce.

Lydia vyučovala Labanovu pohybovú analýzu ako teoretický predmet, ktorý však obsahoval výrazný praktický komponent. Už z prvých hodín mi bolo zrejmé, že ide o metodiku založenú na hlboknej a systematickej štúdiu pohybu.

Podstatou výučby bolo začlenenie Labanovej analýzy do hereckej metódy práce s pohybom, pričom dôraz sa kládol na štruktúrovaný systém pohybových kvalít. Tento systém ukazoval, do akej miery je možné vytvárať charakter výlučne prostredníctvom pohybu a zvuku, bez priameho psychologického rozboru postavy. Išlo o ucelený súbor vzorcov, ktoré opisujú, ako funguje ľudský mozog a ako je naše vnímanie sveta spoločensky a kultúrne zakorenené. Herecká práca následne spočívala v vedomom nadväzovaní na tieto pohybové vzorce, v ich pomenovávaní, analyzovaní a približnom opakovaní.

Na základe tejto práce sa postupne formoval charakter postavy bez potreby explicitného psychologického výkladu. Metóda bola zároveň prepájaná s Meisnerovou technikou a učením Michaela Čechova, čím vznikal komplexný prístup k hereckej tvorbe. Labanova analýza tu fungovala ako súbor zaužívaných pohybov, tlakov a typov správania, ktoré sú prepojené s psychológiou a vývinom charakterov, ako ich rozpoznávame v dramatických a filmových príbehoch.

Ako príklad výrazného využitia tejto poetiky možno uviesť film *Magnólia* (r. Paul Thomas Anderson), v ktorom sa objavuje široké spektrum charakterových typov pracujúcich s podobnými pohybovými a behaviorálnymi princípmi. Labanova metóda v tomto kontexte začína pri pohybe a postupne vedie k vzniku štruktúrovanej, psychologicky vyvinutej a plnohodnotnej postavy, ktorá prirodzene existuje, pohybuje sa a funguje v priestore.

Rudolf Laban bol tanečník, choreograf a teoretik, jeden zo zakladateľov nemeckého expresionistického tanca a priekopník moderného tanca, ktorý zásadne prispel k uznaniu tanca ako plnohodnotnej umeleckej disciplíny. Jeho práca prepojila performatívne umenie so sebavyjadrením a vedeckým skúmaním pohybu. Z jeho výskumu vznikla Laban Movement Analysis (LMA), neskôr rozšírená do systému Laban/Bartenieff Movement Analysis (LBMA), ktorý slúži na analýzu, opis, interpretáciu a zaznamenávanie ľudského pohybu. Tento systém je multidisciplinárny a čerpá z anatómie, kineziológie, psychológie, priestorovej analýzy a notácie pohybu. LBMA je postavená na štyroch základných oblastiach: telo (Body), úsilie (Effort), tvar (Shape) a priestor (Space). Labanova teória a notácia pohybu sa dnes využívajú nielen v tanci a divadle, ale aj v terapii, psychológii, pedagogike, antropológii, líderstve a neverbálnej komunikácii.

ZAÚJÍMAVOSŤ :Lýdia koncipovala hodinu s dôrazom na detail a cielene narúšala naše zaužívané priestorové aj pohybové stereotypy. Aj pri sedení sa vyhýbala kruhom a volila netypické usporiadania (napr. do tvaru písmena T) či presuny po miestnosti pohybom, ktorý pre nás nebol prirodzený ani známy. V tomto procese som pochopil, čo znamená Labanov prístup k vedomej práci s pohybom.

CHEAT SHEET

INNER ATTITUDES	NEAR 1&3	MOBILE 3&4	ADREAM 1&4	STABLE 1&2	AWAKE 2&3	REMOTE 2&4
MENTAL FACTORS	Sensing/Intuiting	Intuiting/Feeling	Sensing/Feeling	Sensing/Thinking	Thinking/Intuiting	Thinking/Feeling
MOTION FACTORS	Weight/Time	Time/Flow	Weight/Flow	Weight/Space	Space/Time	Space/Flow
ELEMENTS	Light/Strong Sustained/Quick	Sustained/Quick Free/Bound	Light/Strong Free/Bound	Light/Strong Flexible/Direct	Flexible/Direct Sustained/Quick	Flexible/Direct Free/Bound
Cont/Cont	Strong/Quick MATERIALISTIC	Quick/Bound UNACKNOWLEDGED	Strong/Bound SOMBER	Strong/Direct COMMANDING	Direct/Quick ACUTE	Direct/Bound EGOCENTRIC
Yield/Yield	Light/Sustained HUMAN	Sustained/Free ACKNOWLEDGED	Light/Free IRRADIANT	Light/Flexible RECEPTIVE	Flexible/Sustained DOUBTING	Flexible/Free ALTRUISTIC
Cont/Yield	Strong/Sustained WARM	Quick/Free REVEALED	Strong/Free OVERPOWERING	Strong/Flexible PRACTICAL	Direct/Sustained CERTAIN	Direct/Free SOCIABLE
Yield/Cont	Light/Quick COOL	Sustained/Bound CONCEALED	Light/Bound DIFFUSED	Light/Direct SELF-CONTAINED	Flexible/Quick UNCERTAIN	Flexible/Bound UNSOCIABLE
EXTERNALIZED DRIVES	DOING/PASSION	PASSION/VISION	PASSION/SPELL	SPELL/DOING	DOING/VISION	SPELL/VISION
ACTION ATTITUDES	Space or Flow	Weight or Space	Space or Time	Time or Flow	Weight or Flow	Weight or Time

EFFORTS	
PUNCHING = Strong, Direct, Quick	DABBING = Light, Direct, Quick
PRESSING = Strong, Direct, Sustained	GLIDING = Light, Direct, Sustained
SLASHING = Strong, Flexible, Quick	FLICKING = Light, Flexible, Quick
WRINGING = Strong, Flexible, Sustained	FLOATING = Light, Flexible, Sustained

EXTERNALIZED DRIVES	
DOING = Exerting / Reacting	PASSION = Constructing / Destroying
SPELL = Dominating / Surrendering	VISION = ideas / Problems

strong me... weak to si

EXPLORE

Space for your learning notes.

Phil the Nurse - generally need nurture
 careers, positive, end-of-life care
 putting heart in putting other interests in
 generally caring, ~~A DREAM~~ character
 Obj: I want to give love without receiving
 not rely on people
 A DREAM

Any at Oscar - produce. Wetp
 He had a lot of money, zakladateľ
 ty show, love of his life, head-dog
 jealousy take control
 mobility - after leaving her wife for
 cancer, Reuter Obj: I want to have pain

Linda - I married him for his money
 near → his husband is dying, wrapped
 with guilt. Created on mist. Not in
 love with him. She is under the influence
 toxic. ~~that's~~ lost to be shot
 attempts suicide.
 Obj: I want to be rescued / free down
 Ake zameria si cencio nakon a mater
 zabozden.

Change / screen to screen toward

EXPLORE

Space for your learning notes.

He assure she is a beautiful person, idealistic
 person. Child anxiety - he liked in her.

Chardia - mobile, addict, her father abused
 her 0-100 ^{100%} not stable, violent animal
 je tak doviesena ze nevera, malsen.
 A na konec si take ku otreas
 Obj: I want to be saved

Domie - struck by lightning, reprogramed
 genius → diet coke, smashing to the
 window, bartender (old creep) → tegadla
 bozes his shit, ambulance to mobile
 braces. In 35 yrs old. delusional, parents
 steal his money

Ilkuzivame deti na potoky do polja
 extreme meanness
 Obj: I want to prove myself (he lieve love
 to be seen
 Child → Arabe (mobit striking) | accepted
 adult → mobility | I w | I useful
 Man strasne vela bity znenen | need not
 transakcia lašty | paumevky | also

The perfect week to complete your second milestone.
 Well done, you are already in your eighth week.
 Keep up the good work and earn your second milestone.

Rozbor postav z filmu Magnolia

ENSAMBLE

VYUČUJÚCI PEDAGÓG :DIMITRI VARKAS

Praktickú hodinu Ensemble viedol Grécky pedagóg Dimitri Varkas. Je herec, performer fyzického divadla a pedagóg pochádzajúci z Grécka. Pôsobí na medzinárodnej úrovni a počas svojej kariéry pracoval a absolvoval turné vo viacerých krajinách Európy, ako aj vo Veľkej Británii, Gruzínsku, Rusku, Číne a Kórei. Bakalárske štúdium herectva absolvoval na Fakulte výtvarných umení Aristotelovej univerzity v Solúne, kde spolupracoval s rôznymi divadelnými zoskupeniami, okrem iného aj s Piramatiki Skini tis Technis.

Ensemble bol zameraný predovšetkým na prácu v skupine. Hlavným cieľom bolo rozvíjať schopnosť líderstva a súčasne rušiť hierarchické vzorce v rámci ansámbľu. Obsah predmetu sa čiastočne prekrýval s princípmi Chorusu, avšak dôraz bol kladený na individualitu herca v jeho interakcii so skupinou – na tomto predmete nebolo možné pôsobiť izolovane; buď skupina podporovala jednotlivca, alebo jednotlivec podporoval skupinu. Počas semestra sme spoločne vytvárali choreografiu rozcvičky, pričom každý herec do nej vnášal vlastný pohybový prvok, ktorý sa následne integroval do celku. Dimitri, s gréckym vzdelaním a skúsenosťami s prácou s chórom, viedol hodiny tak, aby sme sa dokázali ako kolektív naciťovať nielen pohybovo, ale aj hlasovo.

Cvičenie Opisovanie spočívalo vo vytváraní charakteru prostredníctvom veľmi jednoduchého opisu osoby, ktorá kráčala pred nami. Počas nasledujúcich 30 minút sme sa postupne vzdialili od pôvodného opisu herca a na základe pozorovania jeho pohybu vznikol charakter postavy, ktorý bol následne reflektovaný a diskutovaný v skupine.

Cvičenie Flock of Birds predstavovalo dlhodobú prax, ktorá sa rozvíjala počas šiestich týždňov. Išlo o spoločný pohyb skupiny po priestore bez pevnej choreografie, pričom vedenie skupiny sa dynamicky menilo podľa situácie a interakcie účastníkov. Skupiny sa spontánne formovali a spájali, pričom pohyb celého ansámbľu pripomínal vzdušný krdel vtákov. V záverečnom týždni bola do cvičenia integrovaná hudba, ktorá obohatila pohyb o novú kvalitu a umožnila ďalšiu expresívnu vrstvenosť kolektívnej improvizácie.

HODINY ENSAMBLE

INTERVIEW S PEDAGÓGOM

Dimitris Varkas

Interview s Dimitrisom: Pedagogika ensemble tréningu, bezpečná kultúra v štúdiu a základy intimacy training

Respondent: Dimitris (pedagóg a umelec, vedúci modulu Ensemble)

Interviewer: Bc. Roman Gažo

Kontext rozhovoru: Interview je realizované pre účely seminárnej práce mapujúcej pedagogické prístupy a metodiku vyučovania počas študijného pobytu. Rozhovor je zameraný na princípy vedenia ensemble tréningu, štruktúru hodín, tvorbu bezpečného prostredia a základné východiská intimacy training v divadle.

Otázka 1: Čo sa snažíte dosiahnuť prostredníctvom svojej práce ako umelec a učiteľ?

Dimitris: Základným cieľom je pohnúť ľuďmi. Vnímam to ako jadro umeleckej aj pedagogickej práce: vytvoriť situáciu alebo proces, ktorý v divákovi či účastníkovi vyvolá posun – emocionálny, myšlienkový alebo telesný. V pedagogike to znamená viesť študentov k tomu, aby ich práca mala účinok, aby nebola iba formálnym cvičením, ale niesla výpoveď a energiu, ktorá sa prenáša.

Otázka 2: Čo považujete za kľúčový účel Ensemble tréningu?

Dimitris: Pre mňa je jadrom ensemble tréningu spojenie. Ide o schopnosť jednotlivcov v skupine vstupovať do vzťahu: počúvať, reagovať, zdieľať pozornosť, dôverovať si a vytvárať spoločný rytmus práce. Ensemble tréning nevnímam iba ako technickú disciplínu, ale ako spôsob budovania spoločného „organizmu“, v ktorom skupina funguje ako prepojený celok.

Otázka 3: Ak by ste mali pomenovať alebo opísať štruktúru, s ktorou pracujete, ako by ste ju vysvetlili?

Dimitris: Moja štruktúra sa dá zhrnúť do niekoľkých krokov: príprava – hlavná téma (témy) – rozlíšenie – premyslenie – zasadenie do súvislostí. Najprv je potrebná príprava, ktorá nastaví telo, pozornosť a spoločnú „štúdióvu disciplínu“. Potom prichádza hlavný tematický blok, v ktorom sa systematicky pracuje s vybranou kvalitou či princípom. Dôležitá je aj diferenciácia – teda schopnosť vidieť rozdiely, pomenovať, čo funguje, čo je presné, a ako sa kvalita mení v rôznych podmienkach. Následne je kľúčová reflexia, integrácia a prepojenie s kontextom: aby študenti vedeli, čo si z hodiny odnášajú, ako to súvisí s ich praxou a ako to môžu aplikovať.

Otázka 4: Aké sú kľúčové princípy, ktoré formujú spôsob, akým vediete ensemble tréning?

Dimitris: Základom je budovanie bezpečnej kultúry a priestoru, v ktorom sa každý cíti posilnený a má istotu, že môže skúmať a zdieľať svoju prácu. Bezpečie nevnímam ako „mäkkosť“, ale ako jasný rámec, ktorý umožňuje riskovať. Keď ľudia cítia podporu a stabilitu pravidiel, dokážu ísť ďalej, skúšať nové veci a vstupovať do tvorivého rizika.

Otázka 5: Čo si všimete ako prvé, keď sa stretnete s novou skupinou študentov?

Dimitris: Prvá vec je pre mňa profesionalita, pozitívny prístup a schopnosť byť v štúdiu „na fronte“ – teda aktívne prítomný, pripravený, zaujatý prácou. Skupinová práca funguje, keď každý preberá zodpovednosť za proces, nie iba za vlastný výkon. Vnímam aj to, ako študenti vstupujú do priestoru: či majú disciplínu, otvorenosť a ochotu pracovať.

Otázka 6: Ako budujete dôveru a skupinovú súdržnosť rýchlo?

Dimitris: Najviac sa mi osvedčuje jednoduchý princíp: stále sa vraciam a som konzistentný. Dôveru nevybudujem jedným gestom, ale opakovanou prítomnosťou – tým, že prichádzam pripravený, som spoľahlivý a držím rámec. Je však dôležité povedať, že dôvera potrebuje čas; nedá sa urýchliť. Dá sa vytvárať postupne, cez skúsenosť, že priestor a pravidlá platia a že ľudia sú vypočutí.

Otázka 7: Keby ste mi mali dať „crash course“ v intímacy training, čo by ste povedali?

Dimitris: Intímacy training je predovšetkým o tom, posilniť ľudí, aby robili informované a dobrovoľné (konsenzuálne) rozhodnutia o tom, ako budú hrať intímne situácie na javisku. Základom je jasná štruktúra a choreografia – teda konkrétne dohodnuté kroky, ktoré sú transparentné a opakovateľné. To dáva hercom kontrolu v každom momente. Intimita na javisku nemá byť „improvizované riziko“, ale profesionálne nastavený proces, v ktorom sú hranice jasné a rešpektované.

Otázka 8: Vedeli by ste vlastnými slovami opísať, ako zvyčajne štruktúrujete hodinu?

Dimitris: Odpoveď nadväzuje na štruktúru, ktorú som pomenoval vyššie: príprava – hlavná téma (témy) – diferenciácia – reflexia a integrácia – kontextualizácia. Tento rámec mi umožňuje viesť hodinu tak, aby mala jasnú trajektóriu, aby bolo zrejmé, prečo robíme jednotlivé cvičenia, a aby sa skúsenosť z tréningu preložila do prakticky použiteľných nástrojov.

Otázka 9: Aké princípy alebo hodnoty vás vedú pri plánovaní a vedení hodín?

Dimitris: Kľúčové hodnoty sú pre mňa: bezpečie, posilnenie (empowerment), počúvanie, spojenie, komunikácia a integrácia. V praxi to znamená, že hodina nie je iba o „výkone“, ale o kvalitnom procese: študent má rozumieť rámcu, cítiť sa rešpektovaný, a zároveň byť vedený k zodpovednosti a presnosti. Integrácia je pre mňa zásadná – aby práca v štúdiu nezostala izolovaná, ale mala prienik do tvorby, skúšobného procesu a profesionálnej praxe.

Otázka 10: Ktorí autori, učitelia alebo vplyvy boli pre vás „alma mater“ a odporúčili by ste mi ich?

Dimitris: Medzi ľuďmi a umelecké zdroje, ktoré ma dlhodobo formovali, patria: Efi Stamouli, Mihail Marmarinos, Song of the Goat Theatre, Gabriel Gawin, Anna Zubrzycki a Christopher Sivertsen. Odporúčam ti ich preskúmať – každý z nich má špecifický prístup k práci s ansámblom, k výcviku a k tvorivej disciplíne, ktorá prepája tréning s umeleckou praxou.

ZÁVER

Na Rose Bruford College som zažil spôsob výučby, ktorý je postavený na intenzívnej, ale zároveň veľmi podpornej a bezpečnej atmosfére. Škola systematicky rozvíja študentov tak, aby sa z nich nestali iba interpreti, ale komplexní a samostatne mysliaci divadelní tvorcovia. Počas štúdia som sa nevenoval výlučne herectvu, ale aj autorskej tvorbe, filmu, písaniu a vo veľkej miere réžii. Výučba ma viedla k tomu, aby som kriticky premýšľal o práci, ktorú robím, aj o kontexte, v ktorom vzniká. Dôležitou súčasťou učenia bolo praktické pochopenie spolupráce medzi rôznymi profesiami divadla, ako sú herci, režiséri, dramatici, scénografi a producenti. Tento prístup mi pomohol lepšie porozumieť celému tvorivému procesu, nielen vlastnej úlohe v ňom.

Pri pokuse porovnať metodiky dvoch štúdií, Vysokej školy múzických umení a Rose Bruford College je veľa odlišností, ale našťastie nemálo prienikov. Keď som prichádzal na školu v Londýne bol som veľmi neistý akým štýlom sa bude učiť, snažil som sa zistiť si informácie, či nebudem stratený v neustálom mori povinností, ale opak bol pravdou. Škola ma náramne dobre pripravila po viacerých stránkach. S kľudom Angličana môžem povedať, že moje doterajšie viacročné pôsobenie na VŠMU prinášalo podobnosti v cvičeniach a typom zadaní ako tu v Londýne, odlišnosti vznikali pri ich prevedení a objasňovaní, prečo sa dané cvičenie tvorí a akú má účinnosť.

V prostredí VŠMU som sa opakovane stretával s nepísaným pravidlom, ktoré by sa dalo zhrnúť ako: „Dostal si sa sem medzi vybraných, preto buď ticho a prispôsob sa.“ V praxi to často znamená tlak na poslušnosť a výkon bez adekvátnej podpory, akoby samotné prijatie na školu automaticky rušilo potrebu dialógu, mentorstva a bezpečného pedagogického rámca. Študent je implicitne vedený k tomu, aby „zvládol“, pretože „toto je reálny život“ a „každý je zodpovedný sám za seba“. Tento diskurz môže byť motivujúci, no zároveň sa ľahko mení na legitímáciu necitlivosti a na ospravedlnenie prostredia, v ktorom sa slabosť, otázky či potreba vedenia vnímajú ako zlyhanie, nie ako prirodzená súčasť vzdelávacieho procesu.

Nejde mi o to tvrdiť, že v Londýne bolo všetko ideálne alebo že tam neexistovali nároky. Rozdiel som však vnímal v ľudskejšom pedagogickom nastavení: v spôsobe komunikácie, v ochote načúvať a v reálnej snahe porozumieť študentovi ako osobe, nie iba ako ďalšiemu článku v poradí. V londýnskom prostredí (aj vďaka väčšej diverzite a vyššiemu počtu študentov) bolo pre mňa citeľné, že individuálne presvedčenia či identita nie sú predmetom okamžitého hodnotenia, pokiaľ nezasahujú do slobôd iných. Takéto nastavenie vytvára priestor na prácu: študent nie je primárne čítaný cez „škatuľku“, ale cez konkrétny výkon, prístup a spoluprácu.

Naopak, na VŠMU často vnímam silnú sociálnu kontrolu a rýchlu produkciu nálepiek. Aj drobné situácie sa môžu stať súčasťou reputácie, ktorá sa šíri rýchlejšie než informácie o tvorivých výsledkoch. V takomto prostredí sa energia študenta ľahko presúva z umeleckej práce do manažovania dojmu, do opatrnosti a do snahy „nespraviť chybu“, ktorá bude neskôr interpretovaná ako charakterová vlastnosť. To je z hľadiska tvorby problematiké: umenie

vyžaduje riziko, omyl a experiment, no tieto kvality sa v atmosfére rýchleho súdenia strácajú/sú ľahko pomynuteľné.

Osobitnou rovinou je otázka neformálnych sietí a sociálneho kapitálu. Mám dojem, že viditeľnosť, príležitosti a „kredit“ sa nie vždy viažu iba na prácu a talent, ale aj na to, kto je s kým prepojený, kto má prístup k autoritám a aké vzťahy sa v prostredí vytvárajú. To môže viesť k pocitu, že bez statusu, rodinného zázemia, silnej siete alebo bez schopnosti vstúpiť do určitých vzťahových dynamík zostáva študent pre systém neviditeľný. V takomto nastavení vzniká nerovnosť príležitostí, ktorá sa navonok tvári ako „prirodzený výber kvality“, no vo vnútri funguje aj cez neformálne mechanizmy.

Zároveň si uvedomujem, že identita a spoločenské stereotypy vstupujú do akademického prostredia rôznymi spôsobmi. Niektoré skupiny môžu byť čítané cez predpoklady (pozitívne aj negatívne), čo ovplyvňuje, ako rýchlo dostávajú dôveru, podporu alebo naopak odpor. Mojm cieľom nie je vytvoriť jednoduché delenie na „dobrých“ a „zlých“, ale pomenovať skúsenosť: pocit, že človek môže byť predčasne zaradený, a že potom musí pracovať nielen na umeleckom výkone, ale aj na neustálom vyvracaní cudzieho obrazu o sebe.

Keď hovorím o potrebe „viac ľudskosti“, nemyslím tým znižovanie nárokov, ani ochranu pred kritikou. Myslím tým profesionálne vedenie, ktoré stojí na počúvaní, jasnej komunikácii a férovosti. Náročnosť môže zostať vysoká, no spôsob, akým je sprostredkovaná, rozhoduje o tom, či študenta rozvíja alebo láme. Pedagogika umeleckej školy má špecifickú zodpovednosť: pracuje s ľuďmi, ktorí dávajú do tvorby osobné vrstvy, a preto je dôvera, rešpekt a zrozumiteľné vedenie základnou podmienkou zdravého a produktívneho procesu a vývoja budúceho umelca.

Bc. Roman Gažo